

إستبانة تقييم الممارسات والخدمات البحثية المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين

D 1.1.3

Author(s)	Iyad AlAgha
DOI	10.5281/zenodo.801754
Document version and date	v.01, 06/01/2017
Dissemination level	Public

مقدمة

هذه الدراسة ضمن أحد الأنشطة لمشروع ROMOR الممول من قبل برنامج إراسموس بلس الأوروبي خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2019. الإستهيبان الذي بين أيديكم تم وضعه تحت إشراف الجامعات الفلسطينية الشريكة في المشروع. نتائج هذا الإستهيبان سوف تستخدم لإنشاء وتطوير مستودعات مؤسسية لحفظ المخرجات الرقمية للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وتوفير التدريب المهني والأكاديمي وكذلك السياسات المؤسسية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وتنظيم استخدامها وتغذيتها بالمحتوى، مما سيساهم في تعزيز الوصول إلى والإستفادة من نتائج البحث العلمي في فلسطين وزيادة تأثيرها على المستويين المحلي والدولي. يتم توزيع هذا الإستهيبان إلى كل ممثل مؤسسة وهو بدوره يقوم بتوجيهه إلى الشخص أو الأشخاص الأنسب في المؤسسة. نحن نتمن بشدة مساعدتكم وتعاونكم معنا في تعبئة هذا الإستهيبان والذي لن يستغرق أكثر من 15 دقيقة وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 15 فبراير، مع العلم أن جميع المعلومات المقدمة منكم سنبقى سرية وتستخدم فقط لأغراض الدراسة. كما يمكنكم تعبئة هذا الإستهيبان بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي إن كنتم تفضلون ذلك:

<http://researchforms.iugaza.edu.ps/view.php?id=50963>

نشكركم على وقتكم الثمين وحسن تعاونكم. لأي استفسار نرجو التواصل مع مدراء المشروع في الجامعات الشريكة:

الجامعة الإسلامية: rradi@iugaza.edu.ps أو ialagha@iugaza.edu.ps

جامعة بيرزيت: yahya@birzeit.edu

جامعة القدس المفتوحة: yabuzir@qou.edu

جامعة فلسطين التقنية - خضوري: n.salman@ptuk.edu.ps

القسم الأول: البيانات الشخصية

1. اسم المؤسسة

- الجامعة الإسلامية
 جامعة بيرزيت
 جامعة القدس المفتوحة
 جامعة فلسطين التقنية - خضوري

2. الكلية:

3. القسم:

4. المسمى الوظيفي:

- أستاذ
 أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد
 محاضر (دكتوراه)
 محاضر (ماجستير)
 طالب دكتوراه
 طالب ماجستير
 طالب بكالوريوس
 غير ذلك. أرجو التحديد

5. الفئة العمرية:

- أقل من 30
 30-40
 41-50
 51-60
 أكبر من 60

6. الجنس:

- ذكر
 أنثى

- أقل من 5 سنوات
- 6-10 سنوات
- 11-15 سنوات
- 16-20 سنوات
- أكثر من 20 سنة

القسم الثاني: تقدير حجم وأنواع المخرجات البحثية

1. يرجى توضيح عدد ونطاق الأبحاث المحكمة التي أنتجتها خلال 20 سنة أو أقل:

نطاق النشر		نوع المنشور
دولي	إقليمي	محلي
		كتاب
		ورقة بحثية في مجلة
		ورقة بحثية في مؤتمر
		أخرى. يرجى التحديد:

2. أي من هذه الأعمال الغير المنشورة أو الغير محكمة تقوم عادة بإنتاجها أثناء قيامك بالبحث العلمي؟ اختر كل ما ينطبق:

- تقارير فنية (Technical Reports)
- منشورات على الإنترنت
- تقارير سنوية
- تقارير مشاريع
- أوراق عمل (Working papers)
- مراجعة بحثية غير منشورة (Unpublished Literature)
- مواد تعليمية
- بيانات خام
- بيانات معالجة
- Wikis
- مدونات (Blogs)
- محتوى على الشبكات الاجتماعية
- غير ذلك. يرجى التحديد:

3. أي من هذه العبارات تصف أنواع المخرجات البحثية الخاصة بك؟ اختر كل ما ينطبق:

- نص (.doc, .docx, .log, .rtf, .txt)
- شريحة بيانات (.wks, .xls)
- بيانات رقمية (.csv, .dat, .xml)
- مستندات (.pdf)
- صور (.bmp, .gif, .jpg, .png, .ps, .psd, .svg, .tif)
- بيانات إحصائية (Statistical/SAS, SPSS (.sav, .sdq, .spv)
- قواعد بيانات (.db, .mdb, .pdb, .sql)
- فيديو (.avi, .mov, .mp4)
- ملفات ويب (.html, .xhtml)
- صوت (.aiff, .mp3, .wav)
- Matlab (.m, .mat)
- ملفات تصميم بمساعدة الحاسوب (Computer aided design/CAD) (.dwg, .dxf, .pln)

- بيانات أنظمة جغرافية (.gpx, .kml)
- مخطوطات أو تراجم مخطوطات
- برمجيات مطورة
- غير ذلك. أرجو التحديد:

القسم الثالث: الممارسات البحثية

1. أرجو توضيح أين تحتفظ بمخرجات البحث العلمي الرقمية الخاصة بك؟. اختر كل ما ينطبق:

- CD/DVD
- Flash drive/USB
- وسيلة تخزين سحابية (مثل Dropbox, Google Docs, Flickr, Amazon Cloud)
- قرص تخزين صلب خاص بجهاز حاسوب مكتبي
- قرص تخزين صلب خاص بجهاز حاسوب محمول
- قرص تخزين صلب خارجي.
- قرص صلب خاص بالجهاز أو المستشعر الذي ينتج البيانات.
- قرص تخزين مشترك خاص بالمؤسسة أو القسم.
- مستودع تخزين داخلي (مثل Archivematica / Archivum / Duraspace)
- مستودع تخزين خارجي (مثل Protein Data Bank, Cambridge Structural Database, GitHub, Dryad, Figshare)
- مخزن رقمي آخر خاص بالمؤسسة. أرجو التحديد:
- لا أحتفظ بمخرجات رقمية، ولكن أحتفظ بنسخ غير رقمية (ورقية مثلاً) من المخرجات البحثية
- لا أعلم
- غير ذلك. أرجو التحديد:

2. من المسؤول عن أرشفة المخرجات البحثية الخاصة بك؟ اختر كل ما ينطبق:

- أنا اقوم بذلك
- مدير المشروع/ المجموعة البحثية
- رئيس القسم/ الكلية
- موظف مختص
- موظف غير مختص (إداري مثلاً)
- مركز الحاسوب/ تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة
- موظف مكتبة/ موظف أرشفة
- مدير بيانات
- مزود خدمة خارجي
- غير ذلك. أرجو التحديد:

3. هل سبق وأن واجهت فقد لبياناتك البحثية؟

- نعم
 - لا
- إذا كانت الإجابة "نعم"، أرجو التوضيح أو إعطاء مثال:

4. هل تقوم عادة بإضافة وصف لبياناتك البحثية؟ اختر كل ما ينطبق:
- "وصف البيانات البحثية" هنا تعني إضافة معلومات وصفية متعلقة بطريقة جمع البيانات وما تعنيه و هيكلتها وأي عمليات أو تغييرات تمت عليها لتسهيلها.
- نعم، باستخدام معايير محددة
- نعم، بشكل مستمر
- نعم، ولكن ليس بشكل مستمر
- لا
- لا أعلم
5. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق "نعم"، ما الطريقة التي تتبعها أنت أو مجموعتك البحثية لوصف وشرح البيانات البحثية؟ اختر كل ما ينطبق:
- توثيق ورقي (مثلاً باستخدام أوراق ملاحظات أو رسم)
- ملفات رقمية على الحاسوب
- أداة رقمية لتوثيق الملاحظات (مثل Redmine, wikis, Github, Pure, Converis).
- غير ذلك. يرجى التحديد: _____
- لا أعلم
6. إذا كانت الإجابة على سؤال رقم "4" في هذا القسم هي "نعم"، هل تعتقد أن هناك توثيق وشرح كافي لبياناتك البحثية (مثلاً تسمية للملفات و خلايا الجداول والقيم والمعاملات وأي أكواد وعمليات يجب تنفيذها) بحيث يستطيع أي شخص من خارج مؤسستك فهم واستخدام بياناتك البحثية؟ اختر إجابة واحدة
- نعم
- لا
- لا أعلم
7. أثناء عملك على بياناتك البحثية، هل هناك أي إجراءات تتبعها لإدارة البيانات؟ الإجراءات قد تتضمن، على سبيل المثال، طريقة تسمية الملفات، جداول زمنية لإنشاء نسخ احتياطية، و طريقة تسجيل شرح البيانات.
- نعم، أتبع إجراءات خاصة غير منهجية
- نعم، هناك إجراءات منهجية أتبعها شخصياً
- أرجو التحديد: _____
- نعم، هناك إجراءات منهجية يتطلبها مجالي البحثي
- أرجو التحديد: _____
- نعم، هناك إجراءات منهجية تطلبها الجهة الممولة لبحثي
- أرجو التحديد: _____
- نعم، هناك إجراءات منهجية تطلبها المؤسسة التي أعمل بها
- أرجو التحديد: _____
- نعم، هناك إجراءات منهجية متفق عليها بيني وبين شركائي
- أرجو التحديد: _____
- لا، ليس هناك أي إجراءات محددة متبعة
- لا أعلم
8. هل لدى مؤسستك سياسات مكتوبة لإدارة البيانات البحثية؟
- نعم

- لا
 لا أعلم

9. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق "نعم"، هل تتضمن السياسات المكتوبة للمؤسسة توجيهات لـ (اختر كل ما ينطبق):

- الحصول على المواد في شكل رقمي
 تحويل المواد من الصيغة الورقية إلى صيغة رقمية
 الوصول
 التخزين
 النشر
 التحديث
 الترحيل
 قضايا النشر والتأليف
 لا أعلم

القسم الرابع: مشاركة المخرجات البحثية

1. ما أنواع المواد الرقمية التي تشاركها عادةً مع الآخرين؟ اختر كل ما ينطبق:

- الأوراق البحثية المنشورة
 الكتب
 فصول الكتب
 رسائل الدكتوراة والماجستير
 التقارير الفنية
 التقارير غير المنشورة
 البيانات المعالجة
 البيانات غير المعالجة
 ملفات صوتية
 ملفات فيديو
 مواد تعليمية (ملاحظات محاضرات مثلاً)
 لا أشارك مواد رقمية مع الآخرين
 غير ذلك. أرجو التحديد: _____

2. أي من طرق المشاركة التالية تستخدمها حالياً، أو تنوي استخدامها مستقبلاً؟ اختر كل ما ينطبق:

- بناء على طلب شخصي بالمشاركة فقط.
 مشاركة من خلال موقع إنترنت بوصول مقيد.
 رفع المحتوى على مستودع رقمي أو موقع إنترنت شخصي (وصول غير مقيد)
 مشاركة على شبكة تواصل اجتماعي خاصة بالباحثين (مثل ResearchGate)
 مشاركة رابط البحث على المجلة الناشرة أو محاضر المؤتمر.
 رفع المحتوى على مستودع رقمي مختص بمجال بحثي محدد (مثل Protein Data Bank, GitHub, Dryad, Figshare). أرجو التحديد: _____

- غير ذلك، أرجو التحديد: _____
 أنا لا أشارك حالياً مخرجاتي البحثية

3. بعض المخرجات البحثية لا يمكن مشاركتها بسبب قيود القانونية أو خصوصية أو حظر. أي من القيود أو المحظورات التالية قد يحد من قدرتك على مشاركة البيانات مع الآخرين؟ اختر كل ما ينطبق

- لدي التزام تعاقدي مع طرف ثالث (الممول مثلاً)
- أحتاج أن نشر عملي قبل مشاركته
- أخطط للحصول على براءة اختراع
- أنا غير متأكد إذا كان مسموحاً لي مشاركة بياناتي
- هناك قضايا خصوصية أو سرية تمنع مشاركة البيانات الخاصة بي
- بياناتي قد تتعرض للاستغلال تجارياً
- مشاركة البيانات الخاصة بي قد يعرض حقوق الملكية الفكرية للخطر
- غير ذلك، يرجى التحديد: _____
- لا توجد أية قيود أو فرض حظر على تبادل البيانات الخاصة بي مع الأطراف الأخرى

4. إذا لم يكن هناك أي قيود أو محظورات على مخرجاتك وبياناتك البحثية، مع من يمكنك مشاركتها؟ اختر كل ما ينطبق:

- لا أحد
- المتعاونون معي بشكل مباشر
- الباحثون في القسم/ الكلية/ المركز فقط
- الباحثون في المؤسسة فقط
- الباحثون في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية فقط
- الباحثون في نفس مجالي البحثي
- الباحثون من خارج مجالي البحثي
- أي شخص

5. هل أنت على علم بأي مستودعات للبيانات البحثية في مجالات محددة تتعلق بمجال بحثك؟

- نعم
- لا

إذا كانت الإجابة "نعم"، يرجى ذكر هذه المستودعات للبيانات البحثية:

القسم الخامس: الخدمات المؤسسية

1. هل توفر المؤسسة خدمة إلكترونية للبحث والاستعلام في المخرجات البحثية الرقمية للمؤسسة؟

- نعم
- لا
- لا أعلم

2. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق "نعم"، ما مستوى رضاك عن خدمة البحث والاستعلام التي توفرها المؤسسة؟

- غير راضٍ على الإطلاق
- راضٍ جزئياً
- راضٍ

○ راضٍ كثيراً

يرجى توضيح تقييمك:

3. ما الدعم الذي توفره لك المؤسسة للتعامل مع بياناتك البحثية؟ اختر كل ما ينطبق:

- مساعدة مكتبية
- مساعدة فنية فيما يخص البنية التحتية (شبكات, اتصال بالإنترنت, صيانة إلخ)
- دعم خاص لإدارة البيانات (مثل معالجة البيانات، ووضع خطة لإدارة البيانات، إلخ)
- أرشفة البيانات
- مساحة تخزينية
- المشورة القانونية
- دورات تدريبية
- لا يوجد
- أخرى، يرجى تحديد:

4. هل هناك أي خدمات ترغب في أن توفرها المؤسسة مستقبلاً؟ اختر كل ما يمكن تطبيقه:

- توجيهات وسياسات للتعامل مع البيانات البحثية
- إدراج إدارة البيانات البحثية في مسؤوليات العمل لموظفي المؤسسة.
- توظيف موظفين مؤهلين لمهام إدارة البيانات البحثية
- تحسين البنية التحتية عن طريق استخدام تقنيات وأدوات الأرشفة المتقدمة
- توفير مستودعات رقمية خاصة بالبيانات البحثية.
- تضمين إدارة البيانات البحثية في المناهج الأكاديمية
- لا يوجد
- أخرى، يرجى تحديد:

القسم السادس: الوعي والموقف تجاه النشر مفتوح الوصول والمستودعات المؤسسية مفتوحة الوصول

1. هل سبق وأن نشرت أي من أبحاثك ضمن أي منشور (مثل مجلة) مفتوح الوصول؟ النشر المفتوح عموماً يجعل بحثك متاح الوصول إليه من خلال مجلة مفتوحة الوصول أو مستودع رقمي من نوع ما.

- نعم
- لا

2. هل تدير مؤسستك مستودع مؤسسي رقمي (Institutional Repository) تقوم من خلاله بأرشفة المواد الرقمية؟ المستودعات المؤسسية الرقمية تهدف إلى جمع وحفظ وتوزيع الإنتاج العلمي للمؤسسة، بما في ذلك المقالات العلمية والكتب والرسائل الجامعية الإلكترونية وأطروحات ووقائع المؤتمرات والتقارير الفنية، والمكتبة الرقمية.

- نعم
- لا
- لا أعلم

3. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق "نعم"، هل أودعت أيًا من أعمالك في المستودع الرقمي الخاص بمؤسستك؟

- نعم
 لا

4. ما رأيك في العبارة التالية: "يجب أن تكون النائج البحثية لمؤسستي متاحة الوصول مجاناً من خلال مستودع رقمي خاص بالمؤسسة"؟

- أوافق بشدة
 أوافق
 محايد
 لا أوافق
 لا أوافق بشدة

يرجى تفسير اجابتك:

5. إذا كانت مؤسستك لديها، أو تخطط لإنشاء، مستودع رقمي مؤسسي مفتوح الوصول، ما هي الأسباب التي قد تدفعك لعدم المساهمة في محتوى المستودع الرقمي للمؤسسة؟ اختر كل ما ينطبق:

- التكرار مع طريقة أخرى لنشر المعلومات
 خوفاً من إساءة استخدام عملي (مثل حقوق التأليف والنشر، الانتحال، التعدي، الخ)
 المستودع الرقمي للمؤسسة هو فقط لنشر رسائل وأطروحات الماجستير والدكتوراة
 التعارض مع سياسات الناشرين
 الجهة الممولة لا تطلب/ تسمح بالمشاركة
 طبيعة عملي البحثي لا يسمح لي بنشره على مستودع مفتوح الوصول
 المنشورات مفتوحة الوصول لا تؤخذ بعين الاعتبار في طلبات العمل أو الترقية في مؤسستي
 نقص المعلومات حول كيفية نشر عملي البحثي في المستودع الرقمي للمؤسسة
 عدم وجود مكافآت أو حوافز للمساهمة في إثراء المستودع الرقمي للمؤسسة
 الوقت والجهد الإضافي المطلوب مني لأداء الأرشيف الذاتية
 الافتقار للمعايير اللازمة لجعل البيانات أو ما يتعلق بها قابلة للاستخدام من قبل الآخرين
 هناك قضايا أخلاقية، خصوصية أو قانونية تمنع المشاركة
 هناك موانع أو حساسيات ثقافية تمنع المشاركة
 أخرى. يرجى تحديد:

6. ما الأسباب التي قد تدفعك للمساهمة في محتوى المستودع الرقمي مفتوح الوصول للمؤسسة؟ اختر كل ما ينطبق:

- إتاحة الفرصة لإعادة استخدام مساهماتي
 اعتماد بياناتي البحثية كمرجع ذا قيمة معتبرة من قبل الأبحاث والتقارير البحثية والتقييمات الأخرى.
 الحد من التكرار والنسخ في عمليات جمع البيانات وتحليلها
 زيادة الوصول إلى أعمالي البحثية.
 زيادة شعبية أعمالي البحثية وتأثيرها على المجتمع البحثي (من خلال المشاركة في التأليف وعدد الاقتباسات للأبحاث المعتمدة على البيانات البحثية التي تمت مشاركتها)
 التعرف على باحثين جدد أو إيجاد فرص للتعاون مع باحثين آخرين
 حوافز مالية (منح أو جوائز)
 الالتزام بمعايير للاستخدام العادل للبيانات، من خلال المستودعات الرقمية، سيدعم الوصول للبيانات البحثية
 طلب مني المساهمة في محتوى المستودع المؤسسي من قبل إدارة المؤسسة
 أخرى. يرجى تحديد:

7. إذا كنت مستعداً للمساهمة في المستودع الرقمي مفتوح الوصول للمؤسسة، ما أنواع المواد التي قد تفكر في المساهمة بها ضمن محتويات المستودع؟
اختر كل ما ينطبق:

- الأوراق البحثية المنشورة
- الكتب
- فصول الكتب
- رسائل الدكتوراة والماجستير
- التقارير الفنية
- التقارير غير المنشورة
- البيانات المعالجة
- البيانات غير المعالجة
- ملفات صوتية
- ملفات فيديو
- مواد تعليمية (ملاحظات محاضرات مثلاً)
- غير ذلك. أرجو التحديد: _____